

YASHIL IQTISODIYOT KONTEKSTIDA MAKTABGACHA TA’LIM MUAMMOLARI: TAKLIFLAR VA YECHIMLAR

Tursunboy Fayzullayev

Siyosiy fanlar doktori, professor, Namangan davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot jamiyat tomonidan shu vaqtga qadar foydalanib kelinayotgan iqtisodiy tizimdan birmuncha farqlanib ma’lum o’ziga xos unsurlarga ega bo’lgan iqtisodiy tizimligi, uning asosiy maqsadi sayyoramizning tabiiy holatini, ekologiyasini nafaqat qanday bo’lsa shundayligicha saqlab qolish, balki unga keltirilgan zararlar o’rnini tiklash, uni yanada boyitish, yanada yashillashtirilgan holda kelajak avlodga qoldirish bilan birga iqtisodiyotning barcha sohalarini barqaror rivojlantirishni ta’minlash orqali aholining tez sur’atlar bilan o’sib borayotgan ehtiyojlarini toboro to’laroq qondirishga erishishga qaratilgan faoliyat shakli ekanligi, yoshlar orasida ekologik tarbiya, eko-mahalla, eko-maktab kabi tashabbuslar real ijtimoiy o’zgarishlarga sabab bo’lishi mumkinligi shu asosda ilgari surilgan bir nechta takliflar haqida fikr yuritiladi.

Kalit soʻzlar: Yashil iqtisodiyot, “Yashil” iqtisodiyotga o’tish strategiyasi, yashil texnologiyalar, ekologik ong, eko-mahalla, eko-maktab, ekologik madaniyat, Eko-tarbiya.

Аннотация: В данной статье обсуждается идея о том, что зеленая экономика — это экономическая система, которая несколько отличается от той экономической системы, которая использовалась обществом до сих пор, и имеет определенные уникальные элементы, что ее главная цель — не только сохранить естественное состояние и экологию нашей планеты в том виде, в котором она есть, но и восстановить нанесенный ей ущерб, еще больше ее обогатить и оставить будущим поколениям в более зеленой форме, обеспечивая при этом устойчивое развитие всех секторов экономики, и что такие инициативы, как экологическое образование, экососедство, экошкола среди молодежи, могут привести к реальным социальным изменениям, и несколько предложений, выдвинутых на этой основе.

Ключевые слова: Зеленая экономика, Стратегия перехода к «зеленой» экономике, зеленые технологии, экологическое сознание, экососедство, экошкола, экологическая культура, экообразование.

Abstract: This article discusses the idea that the green economy is an economic system that differs somewhat from the economic system that has been used by society so far and has certain unique elements, that its main goal is not only to preserve the natural state and ecology of our planet as it is, but also to restore the damage caused to it, further enrich it, and leave it to future generations in a greener form, while ensuring the sustainable development of all sectors of the economy, and that initiatives such as ecological education, eco-neighborhood, eco-school among young people can lead to real social changes, and several proposals put forward on this basis.

Keywords: Green economy, Strategy for transition to a "green" economy, green technologies, ecological awareness, eco-neighborhood, eco-school, ecological culture, Eco-education.

KIRISH

Yashil iqtisodiyot atamasi 1989-yilda Buyuk Britaniyalik atrof-muhit iqtisodchilari tomonidan fanga kiritilgan bo‘lib, ba’zida Yashil O‘shish (Green Growth) atamasi bilan ham birga ishlatiladi. Yashil iqtisodiyot – bu insoniyat va tabiat o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni uyg‘unlikda bo‘lishini qo‘llab-quvvatlaydigan va bir vaqtning o‘zida har ikkala ehtiyojni birday qondirishga harakat qilish kerakligini o‘rgatadigan iqtisodiyotning uslubiyotidir. Ya’ni oddiy qilib aytadigan bo‘lsak faqat o‘z manfaatimizni, foydamizni, rohatimizni o‘ylab hozir biz uchun kerak bo‘lgan tabiatdagi mavjud barcha ne‘matlarni isrof qilib, masalan daraxtlarni kesavermasligimiz, yerlarni, suvlarni ifloslantirmasdan foydalanishni zarurligini o‘rgatadigan fandır.

Yashil iqtisodiyot tabiiy muhitning tarkibiy qismi bo‘lib, uning bir muhim jabhasi hisoblanadi. Yashil iqtisodiyot tushunchasi iqtisodiy fanlar va falsafaning ko‘plab boshqa sohalaridagi g‘oyalarni ham o‘z ichiga oladigan tabiat va jamiyat bilan bog‘liq ekologik iqtisodiyot, atrof-muhit iqtisodiyoti, resurslarga asoslangan iqtisodiyot, aholining rivojlanishi qonuniyatlari, demografik holat, feminizm iqtisodiyoti kabi yashil tabiatni sof saqlab qolish siyosati bilan bog‘liq iqtisodiyotdir. Yashil iqtisodiyot jamiyat tomonidan shu vaqtga qadar foydalanib kelinayotgan iqtisodiy tizimdan birmuncha farqlanib ma’lum o‘ziga hos unsurlarga ega bo‘lgan iqtisodiy tizimdir. Uning asosiy maqsadi sayyoramizning tabiiy holatini, ekologiyasini nafaqat qanday bo‘lsa shundayligicha saqlab qolish, balki unga keltirilgan zararlar o‘rnini tiklash, uni yanada boyitish, yanada yashillashtirilgan holda kelajak avlodga qoldirish bilan birga iqtisodiyotning barcha sohalarini barqaror rivojlantirishni ta’minlash orqali aholining tez sur’atlar bilan o‘sib borayotgan ehtiyojlarini toboro to‘laroq qondirishga erishishga qaratilgan faoliyat shaklidir. Demak, yashil iqtisodiyot deganda, bizning fikrimizcha inson hamda yer yuzidagi barcha tirik mavjudodlar hayoti va sog‘lig‘i uchun zarur bo‘lgan tabiat resurslarini, atrof-muhit va ekologiyani bir butun yaxlit holda nafaqat saqlab qolish, balki uni yanada yashillashtirib, boyitib, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalarini rivojlantirish, takomillashtirishni amalga oshirishga asoslangan iqtisodiy munosabatlarni yangicha yo‘nalishda tizimli tashkil etish tushuniladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Iqtisodiy fanlar doktori, professor M. Pardayevning fikricha, “Yashil iqtisodiyot” bu iqtisodiy tizim hisoblanib, uning bosh maqsadi sayyoramizning ekologiyasi va uni saqlab qolish bilan birga iqtisodiyotning barcha sohalarini rivojlantirishga qaratilgandır. (<https://zarnews.uz/> ma’lumotlari) “Yashil iqtisodiyot” tushunchasining mohiyatini yoritib berishda umum qabul qilingan yondashuvlarning mavjud emasligi “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasining hali shakllanish bosqichida ekanligidan dalolat beradi. Ushbu konsepsiya iqtisodiyot tarmoqlari, “yashil iqtisodiyot” nazariyasi, tamoyillari yoki “yashil iqtisodiyot” siyosatiga nisbatan ham qo‘llanilishi mumkin.

“Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasining maqsadi barqaror iqtisodiy o‘shishni taminlash va investitsiyalar faolligini oshirish bilan bir qatorda atrof muhit muhofazasi va ijtimoiy integratsiya sifatini yaxshilash hisoblanadi. Mazkur maqsadga erishish uchun davlat va xususiy investitsiyalarni barqaror rivojlantirishning ekologik va ijtimoiy omillariga keng miqyosda jalb etish zarur bo‘ladi. (Vaxabov, Xajibakiev va boshqalar; 2020)

TAHLILLAR VA NATIJALAR

2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga muvofiq mamlakatimizda tarkibiy o‘zgartirishlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarini modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash hamda hududlarni bir maromda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi”da belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirish, shuningdek, Parij bitimi (Parij, 2015-yil 12-dekabr) majburiyatlari bajarilishini va O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishini ta‘minlash maqsadida quyidagilar O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishining asosiy vazifalari etib belgilangan:

1. texnologik modernizatsiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish;
2. davlat investitsiyalari va xarajatlarining ustuvor yo‘nalishlariga ilg‘or xalqaro standartlarga asoslangan “yashil” mezonlarni kiritish;
3. davlat tomonidan rag‘batlantirish mexanizmlarini, davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish hamda xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni faollashtirish orqali “yashil” iqtisodiyotga o‘tish yo‘nalishlari bo‘yicha tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirishga ko‘maklashish;
4. ta‘limga investitsiyalar kiritishni rag‘batlantirish, yetakchi xorijiy ta‘lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlikni rivojlantirish hisobiga “yashil” iqtisodiyotdagi mehnat bozori bilan bog‘liq kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish;
5. Orolbo‘yidagi ekologik inqirozning salbiy ta‘sirini yumshatish choralari ko‘rish;
6. “yashil” iqtisodiyot sohasida, shu jumladan ikki tomonlama va ko‘p tomonlama shartnomalar tuzish orqali xalqaro hamkorlikni mustahkamlash.

Belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida 2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi ishlab chiqilgan bo‘lib, ushbu strategiyaning maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Strategiyaning asosiy maqsadi mamlakatda amalga oshirilayotgan tuzilmaviy islohotlarga “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini integratsiya qilish orqali ijtimoiy rivojlanishga, issiqxona gazlarining ajratmalari darajasini pasaytirishga, iqlim va ekologiya barqarorligiga imkon beruvchi mustahkam iqtisodiy taraqqiyotga erishishdan iborat.
2. Strategiya maqsadlariga erishish uchun quyidagi asosiy vazifalarni amalga oshirish zarur:
texnologik modernizatsiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish;
davlat investitsiyalari va xarajatlarining ustuvor yo‘nalishlariga ilg‘or xalqaro standartlarga asoslangan “yashil” mezonlarni kiritish;
davlat tomonidan rag‘batlantirish mexanizmlarini, davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish hamda xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni faollashtirish orqali “yashil” iqtisodiyotga o‘tish yo‘nalishlari bo‘yicha tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirishga ko‘maklashish;
ta‘limga investitsiyalar kiritishni rag‘batlantirish, yetakchi xorijiy ta‘lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlikni rivojlantirish hisobiga “yashil” iqtisodiyotdagi mehnat bozori bilan bog‘liq kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish;
Orolbo‘yidagi ekologik inqirozning salbiy ta‘sirini yumshatish choralari ko‘rish;

“yashil” iqtisodiyot sohasida, shu jumladan ikki tomonlama va ko‘p tomonlama shartnomalar tuzish orqali xalqaro hamkorlikni mustahkamlash.

Strategiyaga muvofiq “Yashil” iqtisodiyot tamoyillarini ta’lim va fanga integratsiya qilish muhim hisoblanadi va bu borada quyidagich ish tashkil qilish nazarda tutilgan:

“yashil” iqtisodiyot asoslari, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish, “sof” transportni rivojlantirish, energiya tejash va boshqa masalalarni e’tiborga olgan holda oliy va o‘rta maxsus ta’limning tegishli yo‘nalishlari o‘quv dasturlarini takomillashtirish, shuningdek, umumiy o‘rta ta’limning tegishli dasturlariga “yashil” iqtisodiyot asoslari bo‘yicha mavzular kiritish;

oliy, o‘rta maxsus, kasb-hunar, umumiy o‘rta ta’lim uchun tegishli o‘quv adabiyotlarini (yo‘nalishlar bo‘yicha) tayyorlash yoki qayta nashr etish jarayonida ularga “yashil” iqtisodiyot asoslari bo‘yicha mavzular kiritish;

pedagog va ilmiy xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish dasturlariga “yashil” iqtisodiyot asoslari, xususan, “Yashil texnologiyalar”, “Yashil mezonlarni hisobga olgan holda ekologik me‘yorlashtirish asoslari”, “Qayta tiklanuvchi energiya manbalari texnologiyalari”, “Energiya tejamkorligi va energiya samaradorligi muammolari” mavzularini joriy etish;

“yashil” texnologiyalar sohasidagi ilmiy tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalarni qo‘llab-quvvatlash.

Yashil iqtisodiyot — bu atrof-muhitni muhofaza qilish, resurslardan oqilona foydalanish va kelajak avlodlarga barqaror hayot sharoitini ta’minlashga yo‘naltirilgan taraqqiyot modeli hisoblanadi. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda ushbu yo‘nalishda muhim islohotlar olib borilmoqda. Xususan, 2025-yilning “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot” yili deb e‘lon qilinishi mamlakat miqyosida ekologik ong, yashil texnologiyalar va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalariga e’tibor keskin oshganini ko‘rsatmoqda. O‘zbekiston yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha aniq strategiyaga ega bo‘lib, bu jarayon huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy mexanizmlar orqali amalga oshirilmoqda. Ekologik ong va ekologik madaniyat darajasi hali ham kerakli darajada emas, bu esa aholining ishtirokini cheklaydi. Raqamli texnologiyalar, ayniqsa mobil ilovalar orqali ekologik ta’lim samaradorligini oshirish imkoniyati mavjud. Yoshlar orasida ekologik tarbiya, eko-mahalla, eko-maktab kabi tashabbuslar real ijtimoiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi mumkin. Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- Ekologik ta’limni barcha bosqichlarga integratsiya qilish: maktabgacha ta’limdan tortib oliy ta’limgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda ekologik ongni shakllantirishga yo‘naltirilgan fanlar, modullar va loyihalar joriy etilishi zarur.

- “Eko-tarbiya” kabi raqamli mahsulotlar ishlab chiqishni qo‘llab-quvvatlash: mobil ilovalar orqali bolalar, o‘smirlar va yoshlar o‘rtasida ekologik bilimlarni interaktiv va gamifikatsiyalashgan shaklda yetkazish zamonaviy yondashuv sifatida targ‘ib qilinishi kerak.

- Ekologik faol fuqarolik tashabbuslarini rag‘batlantirish: eko-volontyorlik, eko-klublar, ijtimoiy tarmoqlarda ekologik kontent yaratuvchilarni rag‘batlantirish uchun mahalliy grantlar va musobaqalar tashkil etish tavsiya etiladi.

-Mahalliy va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish: BMT, UNDP, GEF kabi tashkilotlar bilan hamkorlikda grantlar, texnik yordam va ekologik innovatsiyalarni O‘zbekistonga olib kirish imkoniyatlari kengaytirilishi lozim.

-Ekologik tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash: Ekologik madaniyat bo‘yicha ommaviy axborot kampaniyalarini yo‘lga qo‘yish: televizion dasturlar, ijtimoiy tarmoqlarda “eko-blogger”lar, animatsion kontent, milliy ekoaxborot platformalar yaratish orqali keng jamoatchilik e’tiborini jalb etish zarur.

- Yashil indikatorlar asosida baholash tizimini joriy etish: har bir hudud ekologik tozaligi, yashil hududlar ulushi, chiqindi qayta ishlash darajasi kabi ko‘rsatkichlar asosida baholab borilishi kerak. Bu hokimliklar va mahalliy kengashlar faoliyatini ham sifatli monitoring qilishga xizmat qiladi.

- Ekologik tarbiya muassasalari uchun ilmiy-uslubiy markazlar tashkil etish: ekologik ta’limni metodik jihatdan ta’minlovchi, ilmiy asosdagi o‘quv qo‘llanmalar va resurslar ishlab chiqadigan muassasalarga ehtiyoj mavjud.

Mazkur takliflar amaliyotga tatbiq etilsa, O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi nafaqat siyosiy hujjatlarda, balki real hayotda ham chuqur ildiz otgan ijtimoiy hodisaga aylanishi mumkin. Shu bilan birga, ekologik madaniyat yuksalib, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish sur’ati keskin oshadi.

Yuqoridagi takliflarga ko‘ra maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologiya haqidagi tushunchalar va qonuniyatlar to‘g‘risida bilim berish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bunda mehnat muhofazasi, tabiatni asrash, noyob jonzotlar ro‘yxati, tabiat va atmosferadagi inqirozlar oldini olishga oid tushunchalar va qonuniyatlarga e’tibor byriladi. Demak, maktabgacha yoshdagi bolalar ekologik tarbiyasidan ko‘zlangan maqsadlardan biri - bir tomondan - muqaddas Ona zaminimizni ozoda qilib saqlash bo‘lsa, ikkinchi tomondan - musaffo osmonimizni aslidagidek saqlashdan iborat. Bu ona diyorumizni obod etishga qo‘shiladigan katta hissa bo‘lib, uning yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarda obodonchilik va orastalik, pokizalik va tejamkorlik, xushxulqlik va xushmuomalalik kabi insoniy fazilatlar shakllanadi. Bular maktabgacha yoshdagi bolalarda quyidagi ekologik qonuniyatlar va tushunchalarni ongli ravishda anglashni kafolatlaydi:

- tabiat haqidagi tushuncha, tabiiy muhit, tabiiy o‘illar va ular orasidagi bog‘lanish;
- tabiat boyliklaridan tejab-tyergab foydalanish va ularni muhofaza qilish;
- atrof-muhitni ifloslanishdan saqlash;
- tabiatni kelajak avlodlar uchun qanday boisa, o‘shandayligicha qoldirishga intilish va shu

kabilar.

Uzoq tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, Markaziy Osiyo xalqlari, jumladan, o‘zbeklar ham jahondagi eng qadimiy xalqlardan hisoblanadi va ular jahon ilm-faniga, ma’naviy-ma’rifiy taraqqiyotiga katta hissa qo‘shganligining guvohi bo‘amiz. Ota-bobolarimizning bu boradagi qoldirgan boy ma’naviy merosi milliy myerosimizni chuqur, har taraflama o‘rganishimizga va u haqda xolisona fikr bildirishga hamda O‘zbekiston mustaqilligiga yerishuvida buyuk ma’naviy ozuqa bo‘ldi yoki ota-boboiarimiz qoldirgan milliy qadriyatlarimizni tiklash va ularni targ‘ib qilishga keng imkoniyatlar yaratildi. “Respublikamiz mustaqillikka yerishgandan so‘ng, ekologik tarbiyada xalq pedagogikasidan foydalanishga katta e’tibor berib kelinmoqda. Atrof-muhitni muhofaza etish, moddiy boyliklardan oqilona foydalanishga oid tarbiyani milliy qadriyatlar va an’analar, sharqona urf-odatlar orqali byerish ehtiyoji paydo bo‘ldi. Tarbiyachining bolalarga ekologik ta’lim va tarbiya berishda xalqimizning o‘ziga xos milliy tarbiyasidan o‘rinli foydalanishi yaxshi samara byeradi. Milliy tarbiyamizda to‘rt narsa - yyer, suv, tuproq, havo muqaddas hisoblangan. Xalqimiz juda qadim zamonlardan suvga e’tiqod qo‘yib, yozning eng jazirama kunlarida “Suv sayli” o‘tkazgan. Ota-bobolarimiz “Suv – tabiat in’omi, hayot manbayi”, deb bejiz aytishmagan. Har tomchi suvni gavhardek qadrlab, bog‘-rog‘lar yaratishgan. Biz esa suvdan xo‘jasizlarcha foydalanishimiz natijasida Orol muammosining tug‘ilishiga sababchi bo‘ldik. Sirdaryo va Amudaryoning belgilangan yerga to‘la yetib bormasligi natijasida bugun O‘rta Osiyo uchun ahamiyatli bo‘lgan Orolning butunlay yo‘qolish xavfi paydo bo‘ldi”.

XULOSALAR

Demak, maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik tarbiya berishda milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an’analar, marosimlar, nodir qo‘lyozmalar va davlat arboblarning ushbu sohaga oid faoliyatlari mustahkam didaktik asos bo‘lib, bular orqali ularni atrof-muhitni toza saqlashga, ozodalikka, pokizalikka va eng asosiysi sog‘lom turmush tarzi hamda muhitini tashkil eta olishga o‘rgatiladi. Bu orqali esa maktabgacha ta’limdan tortib oliy ta’limgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda ekologik ongni shakllantirishda dastlabki qadam hisoblanib, yosh avlod ongida tabiatga mehr uyg‘otish orqaligina shakllantirish mumkin bo‘ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

1. “Ekotizimlar va biologik xilma-xillik iqtisodiyoti”, “Tabiiy kapital banki”. – T., 2019.
2. Bir kamar – bir yo‘l” tashabbusi xalqaro yashil taraqqiyot koalitsiyasi. – Toshkent, 2022.
- a. 4.Глобальный зеленый новый курс. Доклад, ЮНЕП, 2009
www.unep.org/greeneconomy/portals/30/docs/GGNDpolicy-brief_Russian.pdf
3. Lyaskovskaya Ye.A. [Working forces quality problems at realizing modern development concepts]. Vestnik Bashkirskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Vestnik Bashkir State Agrarian University], 2017, no. 4 (44), pp. 137- 145. (in Russ.)
4. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/11/16/cop27>.
5. Bloomberg NEF and United Nations Environment Programme (UNEP), REN21. Renewables 2020 Global status report. Paris-2020. P. 166.
6. https://yumh.uz/images/news/eco_uz.pdf
7. Rajabov N. Zonal policy concept: prospects for effective investment climate management //Ekonomika i obrazovanie. – 2022. – T. 23. – №. Maxsus son. – S. 212-219.
8. Adilova M.T. Green economy: Essence, principles and prospects// International Journal of Applied Research 2020; 6 (5): 451 – 453. www.allresearchjournal.com
9. Isadjanov A.A. Barqaror iqtisodiy rivojlanishning ekologik jihatlari. Monografiya. TDIU. Ilmiy tadqiqot markazi. 2020. 137-138 b.
10. Pakhomova N.V., Rikhter K.K., Malyshkov G.B. Inclusive sustainable development: priorities, indices, international experience, potential of coordination with reindustrialization model. Problemy sovremennoy ekonomiki [Problems of modern economics], 2014, no. 3(51), pp. 15-24. (in Russ.)
11. Ways Artificial Intelligence Is Revolutionizing Education" by Bernard Marr, published in Forbes: <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/03/18/10-waysartificial-intelligence-is-revolutionizing-education/?sh=4b8c6b4b6f95>
12. “AI in education: The future is here” by Omer Perchik, published in The Next Web: <https://thenextweb.com/podium/2019/03/01/ai-in-education-the-future-is-here/>.
13. “How AI is changing education” by Mark Anderson, published in Education Technology: education
14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yildagi “2025-yil — Yashil iqtisodiyot va atrof muhitni asrash” yili deb e‘lon qilinishi to‘g‘risidagi qarori <https://lex.uz/docs/-7369703>
15. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi hisobotlari (2022–2024).
16. O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi (2024). Rasmiy ma’lumotlar.
17. Gasimov, Z. Green Economy in Central Asia: Trends and Challenges. Central Asia Economic Review. 2020 136/b
18. Yusupova, O. Yashil iqtisodiyotning mohiyati va uning asosiy xususiyatlari. Ilg‘or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar, 2023, №3(11), 15-22-b.
19. Yormonqulova, N. “Yashil iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati va O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi.” Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 2023, №11(11), 25–30-b.